

УДК: 624.016:193.2

**СДж-1 СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРИ АСОСИДА ЮҚОРИ
МУСТАҲҚАМЛИККА ЭГА БЕТОННИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК
ХОССАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ**

Мажидов С.Р.

доц.

Жўраева Ф.Д.

доц.

samariddin_84@mail.ru

Тошкент архитектура-қурилиш университети

Аннотация - маҳаллий хомашё асосидаги янги авлод суперпластификаторлари қўшилган бетон структурасини тадқиқ қилиш ва уни олишнинг инновацион технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Калит сўзлар: маҳаллий хом ашёлар, портлендцемент, мураккаб қоришмалар, кимёвий қўшимчалар, суперпластификатор СДж-1, юқори мустаҳкам бетон, емирилишга ва музлашга бардошли бетонлар.

Замонавий қурилишнинг асосий вазифалари композицион материалларнинг мустаҳкам структурасини йўналтирилган шакллантириш усуллари ишлаб чиқиш, максимал ишлаб чиқариш технологияси ва хом ашёни тежаш билан керакли ишлаш хусусиятларига эга бетон ишлаб чиқаришдир. Бунда маҳаллий хомашё ва иккиламчи ресурслар асосида цемент композицияларининг энергия тежовчи технологиясини яратиш алоҳида ўрин тутди.

Жаҳонда бетон ва темирбетон материалларнинг мустаҳкамлиги, чидамлилиги ва турли иқлим шароитларига бардошлилигини оширишга, реологик жараёнида структурани ғоваклаштириш ва ўртача зичликни пасайтириш, суперпластификатор қўшимчаларни қўшиш йўли билан материалларнинг структурасини оптимизациялаш, бетон ва темирбетон

материалларни ишлаб чиқаришда энергия самарадор технологияларни яратиш ва такомиллаштиришга йўналтирилган илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бу соҳада паст навли маҳаллий хомашё асосида ва саноат ҳамда қишлоқ хўжалиги чиқиндиларидан фойдаланган ҳолда самарадор темирбетон буюмларнинг таркибларини аниқлашга, бундай буюмларни ишлаб чиқариш учун энергия тежайдиган технологияларни яратишга оид савол-масалалар муҳим ва катта аҳамиятга эгадир.

Ўзбекистон Республикасида қурилиш материаллари саноатида иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш ва мазкур тармоқни жадал ривожлантириш, янги қурилиш материаллари, конструкциялари ва буюмларини ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш бўйича кенг масштабли чора-тадбирлар қабул қилинган ва бунда анча ижобий натижаларга ҳам эришилмоқда.

Бетон қоришмалари таркибига суперпластификаторини киритиш уларнинг хоссаларини сезиларли даражада ўзгартиради. Суперпластификатор бетон қоришмасининг кўзғалувчанлигини оширади, қулай жойлашувчанлик хоссаларини яхшилайди, сув талабчанликни камайтиради ва ҳ.к.лар.

Суперпластификаторни киритиш сув ва цемент нисбатини пасайтиради, сув сарфининг қисқариши бетон мустаҳкамлик характеристикаларининг ошишига олиб келади, буларнинг барчаси юқори мустаҳкам бетон олиш имкониятларини очиб беради. Бундай жиҳатлар бетоннинг узоқ вақт хизмат қилишига яъни, унинг умрбоқийлигига ижобий таъсир кўрсатади [1].

СДж-1 суперпластификатори микдорининг бетон физик-механик хоссаларига кўрсатадиган таъсирини тадқиқ қилиш учун “Охангаронцемент” заводининг ПЦ500 Д0 ва ПЦ500 Д20 маркаларидаги портландцементидан фойдаланилган. Илмий-тадқиқот иши ТАҚУ “Қурилиш материаллари” илмий лабораториясида суперпластификаторли қўшимчалар қўшилган юқори мустаҳкамликдаги бетонлар таркибларини аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижаси СДж-1 қўшимчаси энг яхши эксплуатацион хоссаларга эга эканлигини кўрсатди [2].

Олинган натижаларни апробациядан ўтказиш, СДж-1 кимёвий кўшимчанинг бетон физик-механик хоссаларига таъсирини тадқиқ қилиш мақсадида ТАҚУ “Қурилиш материаллари” илмий лабораторияси базасида тажриба-синов тадқиқотлар ўтказилди. Ўтказилган барча тадқиқотлар Давлатлараро стандарт ГОСТ 10180-90 «Методы определения прочности по контрольным образцам», ГОСТ 24211-91. Добавки для бетонов. Технические требования в ГОСТ 30459-2008 “Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности” талабларига мувофиқ бажарилди [3].

Цементли қоришма ва бетон қоришмасининг реологик хоссаларини тадқиқ қилиш бўйича олиб борилган экспериментал тадқиқотларни таҳлил қилиш натижалари билан куйидагилар ўрнатилди, цемент массасига нисбатан 0,4 0,6 0,8 1,0% миқдорларда кўшимчалар қўшилган қоришмаларнинг ўрганилган таркибларидан энг яхши кўрсаткичлар 0,8% миқдордаги кўшимчага эга бўлган қоришмада кузатилди.

ГОСТ 10181-2014 “Методы определения свойств бетонных смесей”. Методы испытаний. Дата введения в действие: 14.11.2014г. С. 28. Ҳамда ГОСТ 7473-2010 “Смесей бетонные”. Технические условия. Методы физико-механических испытаний. Дата введения в действие: 6-7.10.2010г. С. 24. Экспериментлар асосида бетоннинг физик-механик хоссаларини тадқиқ қилиш учун СДж-1 нинг оптимал миқдори цемент массасига нисбатан 0,8 % да қабул қилинди [4-5].

Тайёрлангандан кейин намуналарни қотириш учун улар нормал қотириш камерасига жойлаштирилди. Намуналар нормал қотиришнинг 1, 3, 7, 14, 28 суткаларида синовлардан ўтказилди.

Бетон намуналарининг иккинчи серияси масса бўйича зичлик ва сув ютувчанлик бўйича синовлардан ўтказилди. Ўтказилган синовларнинг натижалари мос равишда 1 – жадвал ҳамда 1-расмда кўрсатилган.

1-жадвалдан кўринадик, СДж-1 суперпластификаторини бетон таркибига

мос миқдорда қўшиш бетон зичлиги ва мустаҳкамлигининг ошишига олиб келади [6].

1 – жадвал. “SUYUNBEK SURXON” МЧЖ зоводи мисолида В45 синфдаги бетоннинг сиқилишдаги мустаҳкамлигининг СДж-1 суперпластификатори миқдорига боғлиқлиги

т/р	Цемент массасига нисбатан СДж-1, %да	Бетоннинг сиқилишдаги мустаҳкамлиги (МПа) суткаларда				
		1	3	7	14	28
1	Қўшимчасиз назорат намунаси	5,3	12,8	15,6	31,7	47,3
2	СДж-1 0,4	6,4	14,9	16,1	37,3	48,6
3	СДж-1 0,6	7,2	14,9	17,3	47,6	51,7
4	СДж-1 0,8	7,8	13,9	14,0	43,8	57,5
5	СДж-1 1,0	6,1	10,9	14,7	41,3	46,3

1-расм. Юқори мустаҳкамли бетоннинг сиқилишдаги мустаҳкамлиги СДж-1 суперпластификаторнинг миқдорига боғлиқлиги.

Ўтказилган тадқиқотларнинг таҳлиллари билан бетоннинг мустаҳкамлиги назорат таркибларига нисбатан 15-20%га ошганлиги, сув ютувчанлик эса 13-15%

камайганлиги ўрнатилди. Бунда 0,8% ли СДж-1 қўшимчали бетон хоссаларининг кўрсаткичлари 0,4, 0,6, 1,0% ли СДж-1 қўшимчали бетонларникига қараганда юқори эканлиги аниқланди. Шунга мос равишда СДж-1 суперпластификатори қотишининг бутун муддатида бетоннинг мустаҳкамлигини оширади. Бироқ мустаҳкамликнинг энг катта ўсиши дастлабки уч кунда кузатилди. Бунда энг юқори мустаҳкамлик СДж-1 қўшимчаси 0,8% миқдорда қўшилганда таъминланади. 7 кун давомида сиқилишдаги мустаҳкамлик бетоннинг лойиҳавий мустаҳкамлигига нисбатан 73 %га етади [7, 8].

Хулоса. Келтирилган маълумотлардан шундай хулосага келиш мумкинки, сувнинг бетон компоненти сифатидаги роли пасаяди. Цемент зарралари орасидаги оралиқ бўшлиқлар янги авлод суперпластификаторларидан фойдаланилганда аралаштириш босқичидаёқ ҳўлланади, цемент матричасининг юқори зичлиги ва сув ўтказмаслик хусусияти туфайли қўшимча қўшилган бетонларнинг мустаҳкамлик ва эксплуатация хоссалари кўрсаткичлари анъанавий цемент композицияларига қараганда юқори даражада бўлади. Шунга мос равишда цементларнинг минерал таркибига ва уларнинг бошқа хусусиятларига қўйиладиган талаблар ўзгаради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Mazhidov S.R., Juraeva F.D. The theory of obtaining polymer concretes with the addition of chemical additives obtained on the basis of industrial waste. Journal. Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) issn (e): 2347-6915 Vol. 10, Issue 1, Jan. (2022). c.100-103.

2. Mazhidov S.R., Mukhammadiyeva F.B. Optimization of the content of cement compositions with new generation superplasticators. World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net>. Vol. 7, February, 2022 ISSN: 2749-361X. C.17-21.

3. ГОСТ 10180-90 «Методы определения прочности по контрольным образцам», ГОСТ 24211-91. Добавки для бетонов. Технические требования ва
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ГОСТ 30459-2008 “Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности” Дата введения в действие: 01.07.2010г. С. 16.

4. ГОСТ 10181-2014 “Методы определения свойств бетонных смесей”. Методы испытаний. Дата введения в действие: 14.11.2014г. С. 28.

5. ГОСТ 7473-2010 “Смесей бетонные”. Технические условия. Методы испытаний. Дата введения в действие: 6-7.10.2010г. С. 24.

6. Majidov S.R., Выбор гиперпластификаторов для сборного железобетона. Научно-технический журнал ФерПИ. 2022. Спец. Выпуск №5. С. 171-174.

7. Мажидов С.Р., Жўраева Ф.Д., Холиёров А.А. **Иккиламчи хом-ашё асосида яратилган суперпластификатор кўшилган юқори мустаҳкамликка эга ва емирилишга бардошли бетонни кўллашнинг техник-иқтисодий самарадорлиги.** Журнал. Ўзбекистонда фанлараро инновациялар ва илмий тадқиқотлар журналы. 20 март 2023 йил 17-сон. 28-31 бет.

8. Мажидов С.Р., Толипова Н.З., Омонова Д.Ф. Импорт ўрнини босувчи янги авлод суперпластификаторлари кўшилган бетон таркибларини оптимизациялаш. Журнал. Ўзбекистонда фанлараро инновациялар ва илмий тадқиқотлар журналы. 20 март 2023 йил 17-сон. 32-36 бет.